

**ОДАРЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ****GIFTED STUDENTS: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT****ЕРМИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ,***Тольяттинский государственный университет.***ERMIKOV VADIM NIKOLAEVICH,***Tolyatti State University.*

В данной статье обсуждается вопрос интерпретации термина «одаренность», который получил надлежащее внимание в сферах педагогики и психологии. Выявляются характеристики способностей. Рассматривается понятие и сущность одаренности. Приводятся психологические характеристики одаренных обучающихся. Анализируются качественные аспекты проблемы обучаемости одаренных обучающихся. Выделяются методы и инструменты психолого-педагогической поддержки для раскрытия одаренности обучающихся. В результате представлены рекомендации для педагогов по обеспечению высококачественного обучения одаренных детей.

This article discusses the interpretation of the term "giftedness", which has received proper attention in the fields of pedagogy and psychology. The characteristics of abilities are revealed. The concept and essence of giftedness are considered. The psychological characteristics of gifted students are given. The qualitative aspects of the problem of learning ability of gifted students are analyzed. The methods and tools of psychological and pedagogical support for the disclosure of students' giftedness are highlighted. As a result, recommendations are presented for teachers to ensure high-quality education for gifted children.

Ключевые слова: одаренные обучающиеся, учебные материалы, умения, навыки, талант.

Key words: gifted children, educational materials, skills, original training courses.

Процесс усовершенствования системы образования России приводит к увеличению международного сотрудничества и контактов между странами и народами. В связи с этим реформируется система преподавания школьных дисциплин: пересматриваются уровни обучения, обновляется содержание курсов, создаются авторские программы и альтернативные учебные пособия. В данном контексте особое значение имеет вопрос создания учебного плана для одаренных обучающихся.

Целью статьи является исследование сложности определения термина «одаренность» с точки зрения педагогики и психологии.

В последнее время одаренность обучающихся привлекает особое внимание как научного сообщества, так и практикующих специалистов. Углубленные знания о природе этого феномена необходимы для разработки эффективных методик обучения и воспитания талантливых обучающихся, а также для поддержки и раскрытия одаренности у детей дошкольного возраста, школьников и взрослых. Проблема одаренности сама по себе сложна и многогранна, поскольку до сих пор отсутствует единое, общепринятое определение этого понятия.

Ученые-биологи ищут гены, ответственные за выдающиеся способности, а психологи и социологи создают многочисленные тесты для выявления талантливых детей. Однако до сих

пор остается загадкой, почему одни люди достигают значительных успехов, в то время как другие оказываются на обочине.

Термины «способности», «одаренность», «талант» и «гениальность» принадлежат к области психологии. Исследуя эти концепции в научном контексте, эксперты подчеркивают, что, несмотря на их схожесть, каждая из них имеет свою уникальную терминологическую особенность.

Один из пионеров гуманистической психологии, Абрахам Маслоу, полагал, что адекватная и функциональная теория личности должна учитывать не только происхождение поведенческих черт и паттерны развития личности, но и достижения, которые может достичь каждый человек. Маслоу был убежден, что для изучения человеческой природы необходимо брать за основу лучших представителей общества. Именно у них можно найти отличительные черты, разнообразные системы мотиваций, эмоциональные состояния, оценки, особенности мышления и восприятия.

Ключевая идея теории А. Маслоу заключается в выражении высшей человеческой потребности – самоактуализации. Это понятие подразумевает полное использование талантов, умений и потенциала. Самоактуализация – это процесс, при котором личные способности раскрываются полностью, творчески и с радостью. Потребность в самоактуализации проявляется по-разному: у каждого человека свои мотивы, возможности и целенаправленность. Основные характеристики самоактуализированных людей – это креативность, искренность, мужество и настойчивость [7].

Что же можно сказать о возможностях? Это объединение личных качеств, которое позволяет успешно выполнять задачи и проявляется в быстром освоении знаний, умений и навыков.

По мнению С.Л. Рубинштейна и Б.М. Теплова, способности представляют собой индивидуально-психологические характеристики, которые выделяют одного человека среди других и играют важную роль в достижении успеха в деятельности. Одаренность же определяется как специфическое сочетание данных характеристик, оказывающее аналогичное влияние на успешность в различных сферах деятельности.

Иногда способности приписывают к природным дарам. Тем не менее, научные исследования свидетельствуют, что природными могут быть лишь задатки, а сами способности возникают благодаря их развитию.

Начальные особенности – это врожденные анатомические и физиологические черты организма. К ним относятся особенности структуры головного мозга, органов чувств и двигательной системы, а также свойства нервной системы, данные организму с рождения. Эти задатки представляют собой лишь потенциальные возможности и предпосылки для формирования способностей, но не гарантируют и не определяют их возникновения и развития [1].

Согласно Б.М. Теплову, способности имеют три ключевых характеристики:

1. Способности представляют собой уникальные психологические качества, различающиеся у каждого индивидуума.

2. Важны лишь те черты, которые непосредственно влияют на успешное выполнение одной или нескольких видов деятельности.

3. Способности не могут сводиться к уже приобретённым знаниям, умениям и навыкам, хотя именно они обуславливают лёгкость и быстроту обучения [11].

Таланты всегда проявляются в конкретных сферах: в научных исследованиях, искусстве, обучении. Одни люди имеют предрасположенность к математике, другие – к гуманитарным дисциплинам, третьи – к искусству, например, живописи или музыке. Существуют и те, кто многогранно талантлив и способен успешно заниматься различными видами деятельности.

Когда речь идет о способностях индивида, имеют в виду его потенциальные возможности в различных видах деятельности. Эти возможности ведут к значительным успехам и высоким результатам в труде. При одинаковых условиях подготовки, уровне знаний, умений, навыков, затраченного времени и усилий, более способный человек добивается лучших результатов по сравнению с менее способными. Высокие достижения такого человека обусловлены согласованностью его нервно-психологических характеристик с требованиями деятельности. Любая деятельность сложна и многогранна, и предъявляет различные требования к психическим и физическим силам индивида. Если личностные качества человека соответствуют этим требованиям, он способен успешно и на высоком уровне выполнять работу. В противном случае выявляется его неспособность к данному виду деятельности. Поэтому бедность нельзя свести к одному какому-либо качеству, например, хорошему чувству пропорции или музыкальному слуху [2].

Способности человека не ограничиваются его знаниями, умениями и навыками, хотя именно на основе этого троичного фундамента они проявляются и развиваются. Поэтому важно проявлять осторожность и тактичность при оценке способностей учащихся, чтобы не принять низкий уровень знаний за отсутствие способностей. Такие ошибки допускались даже в отношении будущих ученых, которые по разным причинам плохо учились в школе. Таким образом, из-за данных причин неверно делать выводы о способностях только на основе некоторых проявлений, которые говорят не о низких способностях, а о недостатке знаний. В отличие от характера и других личностных черт, способность – это качество, связанное с определенной деятельностью, в которой она проявляется.

Таким образом, можно сказать, что одаренность представляет собой комплекс качеств личности, соответствующих требованиям деятельности и способствующих высокому уровню успеха в ней [3].

Высокий уровень одаренности – это талант и гениальность. Достижения одаренных личностей всегда имеют значительное значение для общества и его истории, влияя на многие поколения. Гений начинает новую эру, создаёт новые направления в науке, искусстве и промышленности. Талант же работает в рамках уже существующих идей, которые определяют направление развития. Исследования показали, что за всё время существования человечества насчитывалось не больше 400 гениев, что составляет примерно одного гения на каждые десять лет истории общества.

Одаренность можно рассматривать как совокупность врожденных и приобретенных черт, которые позволяют человеку эффективно адаптироваться к жизни. Главные задачи таланта — наилучшим образом приживаться в окружающей среде, находить решения проблем в ситуациях, где требуется творческий подход [1].

Одаренный обучающийся – учащийся, демонстрирующий заметные, а порой и исключительные успехи (или обладающий потенциалом для таких успехов) в конкретной области деятельности.

В отличие от способных, одаренных обучающихся можно распознать по следующим чертам:

- Уникальные и творческие мысли;
- Отличное восприятие юмора;
- Неугомонное стремление к знаниям и любознательность;
- Широкая фантазия;
- Такие обучающиеся выделяются среди сверстников своей самостоятельностью и зачастую тяготеют к общению с взрослыми [6].

Стремясь развивать свои способности, человек должен помнить, что это не является целью самой по себе. Важно стремиться быть достойным представителем общества, полез-

ным для других. Поэтому необходимо уделять внимание становлению своей личности, особенно её положительным и нравственным аспектам.

В современных психологических исследованиях, тема одаренности активно изучается как отечественными, так и зарубежными специалистами, среди которых можно выделить такие имена, как Дж. Рензулли, Р. Стернберг, П. Торренс, Б.М. Теплов, А.В. Ковалев, Н.С. Лейтес, В.А. Крутецкий, О.М. Матюшкин, В.С. Юркевич, В.Е. Чудновский, В.А. Моляко и другие.

На наш взгляд, ключевым аспектом понимания сущности данного явления является определение, предложенное В.А. Моляко. Он утверждает, что одарённость представляет собой систему, включающую различные компоненты: биофизиологические и анатомо-физиологические предпосылки; сенсорно-перцептивные элементы, характеризующиеся повышенной чувствительностью; интеллектуальные и умственные способности, позволяющие оценивать новые ситуации и проблемы; эмоционально-волевые структуры, определяющие длительные доминирующие ситуации и их поддержание; а также высокий уровень создания новых образов, фантазии и воображения и другие характеристики [9].

Когда речь заходит об одаренности, возникает множество неясных вопросов: что именно подразумевается под этим понятием; какие факторы ее формируют; по каким признакам можно отличить одаренного обучающегося от просто способного; с какими трудностями сталкиваются такие обучающиеся и как их решать; какие методы используются для определения и диагностики одаренности; как на развитие одаренности обучающегося влияют общество и образование и так далее.

Одним из ключевых вопросов, связанных с одаренностью, является проблема её проявлений в младенческом возрасте. Согласно исследованиям Дж. Селли, наиболее часто ранние проявления одаренности наблюдаются в музыкальной сфере. Следующими по частоте идут изобразительное искусство и скульптура, а уже затем естествознание и философия. Чем более специализирована одаренность, тем ранее она начинает проявляться.

Интеллектуальные проявления не являются частью специальных способностей, поэтому о наличии интеллектуальной одаренности можно говорить только на поздних стадиях развития ребенка. В связи с этим, определять ребенка как неодаренного в интеллектуальном плане не следует ни в возрасте 6-7 лет, ни в возрасте 10-11 лет. Для этого процесса необходимы время, разнообразная и обогащенная предметная среда, увлекательные занятия, активные усилия по развитию своих способностей, наличие авторитетного и одаренного взрослого, качественное и индивидуализированное обучение, а также целый ряд факторов взаимодействия ребенка с окружающим миром.

Если уделить достаточно внимания интеллектуальным проявлениям и познавательным интересам обучающегося, можно обнаружить детей с необычными умственными способностями. Но как их обучать? Ведь каждый обучающийся уникален не только по спектру и характеру способностей, но и по личностным качествам. Именно с помощью гибкой программы можно выявить эти различия в развитии умений и навыков. Однако обучающиеся с высокими умственными способностями обладают некоторыми общими характеристиками, которые следует учитывать при составлении для них образовательных программ. К таким общим характеристиками можно отнести следующие:

– Умение мгновенно улавливать суть принципов, понятий и доктрин. Данная способность предполагает широкий круг тем и обширный материал для обобщений. Такую возможность открывает междисциплинарный метод;

– Способность быстро постигать основные идеи принципов, концепций и теорий. Эта способность охватывает разнообразные темы и большой объем информации для синтеза. Достигается это через междисциплинарный подход;

– Способность наблюдать, анализировать и предлагать объяснения. Специальные образовательные курсы улучшают когнитивные процессы, выводя их на более высокий уровень и устраняя дублирование.

Стремление к совершенству, склонность к самостоятельной деятельности и тщательной проработке материала у этих обучающихся обуславливают особые требования к психологическому климату занятий и учебным методам. Педагог, способный распознать и развить у них одаренность, проявляя чуткость к их нетипичному мышлению и высокому интеллектуальному уровню, играет чрезвычайно важную роль.

Исследование одаренности является сложным и противоречивым процессом, но в последнее время наблюдается стремление к объединению различных методологий, благодаря пересмотру этого понятия на системном уровне, который охватывает все аспекты личности. В.А. Моляко утверждает, что изучение одаренности через призму личности представляет собой один из эффективных подходов к исследованию творчества в целом, так как это явление всегда уникально и глубоко индивидуально [9].

Одним из ярких признаков одаренности обучающегося является его стремление преуспеть практически в любой деятельности, а в некоторых случаях достичь больших высот. Это иногда приводит к тому, что обучающийся тяжело переносит неудачи и воспринимает любое место, кроме первого, как поражение, считая себя неудачником.

Для предотвращения подобного, важно с раннего возраста прививать обучающимся понимание, что неудачи неизбежны и являются естественной частью жизни. Необходимо учить их видеть в неудачах шанс пересмотреть ситуацию и найти новое решение, поощряя восприятие как положительных, так и отрицательных результатов как ценных источников опыта.

Уже с детского возраста обучающихся классифицируют на три группы: талантливых, средних и с ограниченными умственными способностями. Вследствие этого учебный процесс основывается на принципах дифференцированного и персонализированного подходов, по которым учащихся распределяют по группам в зависимости от их явных интеллектуальных возможностей. В соответствии с этим принципом были созданы специализированные учебные заведения для одарённых обучающихся (лицеи, гимназии, колледжи). Учащиеся, демонстрирующие способности в изучении отдельных предметов, обучаются в специализированных классах, где процесс обучения талантливых детей по сравнению с их сверстниками также строится на индивидуальных и дифференцированных методах.

Можно сделать вывод, что важным аспектом работы с одаренными обучающимися является корректный подбор учебных и воспитательных программ, а также разработка методик их обучения. Эти программы должны существенно отличаться от тех, которые предназначены для обучающихся с обычными способностями. Однако эти различия не должны достигаться путем увеличения объема учебного материала, ускорения темпов обучения или использования более сложных заданий.

Для обеспечения высококачественного обучения одаренных обучающихся, педагогам следует:

- 1) Расширять границы стандартной учебной программы;
- 2) Ориентироваться на индивидуальные интересы обучающихся;
- 3) Понимать их уникальный способ восприятия информации;
- 4) Не препятствовать стремлению учащихся углублять свои знания в определённых областях [8].

С учетом специфики обучающихся более старшего возраста, учебные программы для одаренных обучающихся могут включать потенциальные изменения, предложенные самими школьниками.

Необходимо учитывать, что каждый обучающийся уникален, поэтому, прежде чем разрабатывать соответствующую программу, важно сначала оценить их уровень познавательных возможностей.

Прогресс в развитии умений и способностей одаренного обучающегося зависит от их творческого использования в реальных условиях. Познавательные способности служат основой для реализации творческого потенциала. Учебный процесс должен быть направлен именно на это.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронцова Э.А. Одаренность: диагностика и система работы со способными детьми // Психолог. 2018. № 25. С. 7-11.
2. Голубева Е.А. Способности и индивидуальность. М.: Прометей, 2023. 515 с.
3. Гоноболин Ф.Н. Психология. М.: Образование, 2017. 193 с.
4. Горай Ю.А., Гегманская М.Ю. Творческие способности и одаренность // Психолог. 2016. № 27. С. 24-29.
5. Лейтес Н.С. О признаках детской одаренности // Вопросы психологии. 2023. № 4. С. 84-91.
6. Лейтес Н.С. Психология одаренности детей и подростков. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 258 с.
7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 2021. 495 с.
8. Матюшин А.М., Яковлев Э.Л. Учитель для одаренных детей. М., 2015. 368 с.
9. Моляко В.А. Проблема психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности // Вопросы психологии. 2017. № 5. С. 86-95.
10. Розенова М.Н. Одаренные дети: психологические проблемы развития, обучения и воспитания // Учебник для директора. 2018. №. 6. С. 115-221.

© Ермиков В.Н., 2024.